

Het MAB vóór 50 jaar

Oktober, november en december 1949

Prof. Dr. M.A. van Hoepen

Het oktobernummer opent met twee redactionele mededelingen. De eerste betreft het overlijden van 'de heer Jacob Muusses, oprichter en vennoot van de Uitgeverij J. Muusses, aan welke uitgeverij sinds de oprichting van het Maandblad de verzorging was toevertrouwd'. De tweede betreft de ambtsaanvaarding van 'Dr. Abr. Mey ... als hoogleraar in de Bedrijfshuishoudkunde aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam'.

Het openingsartikel van oktober is van Mr. J.W. Kal: 'Afschrijving in Frankrijk'. Het bevat een overzicht van de faciliteiten die in Frankrijk vanaf 1917 beoogden te komen tot een benadering van (fiscale) afschrijvingen op basis van de vervangingswaarde. Door de talrijke herzieningen, aanvullingen en citaten van wettelijke bepalingen en jurisprudentie zag uw chroniqueur weldra door de bomen het bos niet meer. Opvallend is, dat het (althans in Frankrijk) ook anno 1949 nog als de normaalste zaak van de wereld werd beschouwd dat (fiscale) afschrijvingen in verliesjaren kunnen worden uitgesteld (ondanks een voorwaartse verliescompensatietermijn van vijf jaar).

'Eist de vertrouwenstheorie besnoeiing van de arbeid van de public-accountant?' vraagt H.J. Hebly zich af. Hebly rekent zich tot de 'gematigde voorstanders'. Met 'Prof. Limperg erkent ... hij – dit in tegenstelling met sommige vurige aanhangers van zijn theorie – dat de accountant ook vertrouwensman is voor tal van bijzondere belangen ...'. Eerlijk geeft de auteur toe dat bij zijn standpuntbepaling ook economische motieven een rol spelen: 'want als de vertrouwenstheorie moet leiden tot afkapping van allerlei werk-

zaamheden welke de openbare accountant nu nog met een goede consciëntie verricht, dan staat er voor vele collega's ... een zeer groot belang op het spel'. De oplossing ziet de auteur niet zo zeer in 'verknochtheid aan de vertrouwenstheorie, maar (in) de eigenschappen welke beantwoorden aan de omschrijving die Prof. Keuzenkamp geeft van de onpartijdigheid: 'Niet iets, waartoe men zich zo eens zet bij deze of gene gelegenheid; het is een eigenschap die men moet bezitten en die in ons gehele wezen verankerd moet liggen...'

De laatste bijdrage aan het oktobernummer betreft het tweede deel van de oratie van Dr. Ir. J. Goudriaan in Pretoria (zie deze Kroniek, oktober 1999). De Boekbesprekingen, de Ingekomen boeken en het Tijdschriftrepertorium bevatten in oktober geen vermeldenswaardige dingen.

Het novembernummer maakt allereerst melding van een in omvang opgelopen artikelpor-tefeuille, de redactie hoopt de achterstand in dit en enkele volgende nummers in te halen. De jaargang 1949 telt overigens slechts 16 pagina's meer dan die van 1948, namelijk 380 pagina's.

A. Nierhoff behandelt vervolgens de 'Fiscale bepalingen in het ontwerp van Wet Belastingherziening 1949 met betrekking tot vervanging en uitbreiding van productiemiddelen'. Evenals bij

Prof. Dr. M.L. van Hoepen is hoogleraar bedrijfshuishoudkunde en accountancy EUR, vennoot (door middel van beroepsvennootschap) van Deloitte & Touche Registeraccountants, lid Raad voor de Jaarverslaggeving en Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam.

de in het oktobernummer door Kal besproken Franse maatregelen is in het ontwerp sprake van verhoogde afschrijvingen (toe te voegen aan een onbelaste reserve) en van vervroegde afschrijving. De Franse regeling kent een verhoging van de oorspronkelijke aanschaffingswaarde (met coëfficiënten), het Nederlandse ontwerp een (100%) verhoging van de fiscale boekwaarde. Voor Nederlandse ondernemers met nagenoeg geheel afgeschreven vooroorlogse bedrijfsmiddelen biedt het ontwerp dan ook weinig soelaas. Van een reële toepassing van vervangingswaarden voor de (fiscale) afschrijvingen is in geen van beide landen sprake.

J. Turpijn bespreekt 'De ontwikkeling van het accountantsberoep in Indonesië'. Volgens de auteur 'kan het jaar 1920 ... worden aangenomen als het begin van de accountantsarbeid in Indonesië..., wel werd in 1907 ... de eerste Gouvernements-accountant aangesteld ..., doch aanraking met het particuliere bedrijfsleven kwam slechts incidenteel voor ..., deze werkzaamheden namen (bovendien) een einde, toen de Belasting-Accountantsdienst ... in 1920 werd opgericht'. Door de 'Japanse bezetting ... en de grote verwarring nadien (MAVH: van de soevereiniteitsoverdracht wordt merkwaardigerwijs – anders dan door de aanduiding Indonesië in plaats van Nederlands Oost Indië – met geen woord gerept) is het aantal in Indonesië werkzame N.I.v.A.-Leden' drastisch gedaald. In 1940 waren (van de in totaal 704) 56 leden in Indonesië werkzaam, in 1948/1949 (van de in totaal 840) 31 leden. 'De overheids-accountantsdiensten (zijn) het zwaarst achteruit gegaan, zodat hierbij aanvulling het meest urgent is'. Want ... 'de beunhazerij tierde en tiert ook nu nog ... welig ..., onder hen (zijn er), die het woord 'accountant' zelfs niet behoorlijk konden spellen of uitspreken'.

Onder de titel 'Een onderzoek naar de organisatie van de topleiding in een aantal Amerikaanse grootbedrijven' wijdt Drs. H.J. Kruisinga een uitvoerige bespreking aan 'het werk van *Holden, Fish en Smith*, 'Top-Management Organization and Control', een researchstudie van de 'Stanford' universiteit'. Het is 'een onderzoek ingesteld naar de organisatiesystemen welke in 31 (Amerikaanse) leidende concerns worden toegepast'. Voor hedendaagse lezers bevat deze bespreking weinig opmerkelijks, of het moet zijn,

in het licht van huidige opvattingen over corporate governance, dat 'the Board of directors (raad van commissarissen) ... (uitsluitend gezien wordt) ... als vertegenwoordiger van de aandeelhouders (welke tot taak heeft) de beoordeling en goedkeuring van voorstellen en bereikte resultaten'. Naar het oordeel van Kruisinga was het toentertijd wel belangwekkend, daar 'afgezien van verspreide tijdschriftartikelen ... in de Nederlandse bedrijfseconomische literatuur slechts zeer weinig publicaties omtrent het leerstuk van de interne organisatie het licht (hadden) gezien'.

Drs. A.M. Groot bespreekt de 'Wordingsgeschiedenis en werkgebied van het Instituut voor Onderzoek en Voorlichting op het gebied van bedrijf- en bestuursefficiëncy (I.O.V.)'. De taak van dit Instituut 'is voornamelijk de bevordering van de gedachte van het collectief efficiëntie-onderzoek, het regelen en coördineren van de werkzaamheden van de deskundigen en de bureaux, die met de uitvoering van deze ... opdrachten worden belast ... De grote meerderheid der bona-fide organisatie-adviseurs en psychologische instituten had zich (in 1949) aangesloten bij het I.O.V. ... (waarvoor) in de grauwe oorlogswinter 1945 ... het plan rijpte en dat ... op 1 December 1948 ... in zijn definitieve vorm zijn werkzaamheden (begon)'. De auteur meent, dat 'de accountants ... zeker een bijdrage (zullen) kunnen leveren om mede te werken tot verbreiding van de I.O.V.-gedachte'.

Evenals in oktober bevatten de Boekbesprekingen, de Ingekomen boeken en het Tijdschrift-repertorium in november geen in mijn ogen opmerkelijke zaken.

In het decembernummer wordt de in november door de Redactie gedane belofte (inhalen van de achterstand) zeker ingelost, het bevat (inclusief jaarinhoudsopgave) meer dan vijftig pagina's. Het nummer opent met een Engelstalige bijdrage van Per V.A. Hanner, D.H.S. van de Handelshögskolan in Stockholm over 'How the accounting and tax problems of a rising price level have been dealt with in Sweden'. Hoewel in mindere mate dan in Frankrijk en Nederland speelt ook de naoorlogse inflatie Zweden parten. In tegenstelling tot Frankrijk (zie bijdrage Kal in oktober) en Nederland (zie bijdrage Nierhoff in

november) kent Zweden geen achter- of voorwaartse verliescompensatie. Hanner duidt zulks aan als 'the inviolability of the taxable year' Als tegemoetkoming zijn 'the rules regarding determination of taxable income for ordinary taxes very liberal ... it (is) left to the judgement of the companies to determine the amount of profit to be taxed each year ... secret reserves (can be) ... used to cover losses during bad years'. Als bijkomende voordelen ziet de auteur een zekere egalisatie van de belastingopbrengsten en mogelijkheden voor ondernemers in hun fiscale winstberekening met het stijgend prijsniveau rekening te houden. In de Companies Act 1944 is overigens voorzien in de mogelijkheid van herwaardering van vaste activa, deze herwaardering moet dan gebruikt worden 'either for a corresponding write-down of other fixed assets or for an increase in the share capital'.

L. Stil maakt 'Enige opmerkingen over het ontwerp wet dividendbeperking'. De naoorlogse dividendstop was bepaald op 9% van het gestort kapitaal, hetgeen ten nadele werkte van ondernemingen met een relatief laag aandelenkapitaal en hoge reserves. In bedoeld ontwerp wordt dit 'verfijnd' tot '8% van het aandelenkapitaal en 2% der reserves'. Herkapitalisatie blijft dus aantrekkelijk. Deze herkapitalisatie 'heeft zijn keerzijde voor de aandeelhouders en wel de inkomstenbelasting over het bonusaandeel'. De auteur betreurt het dan ook dat dit punt 'ongeregeld is of juist nog niet geregeld kon worden omdat deze materie in overleg met de Benelux-partners opgelost zal worden'.

In 'De betekenis van de voorraadadministratie voor de controle op de inkoop' richt Drs. L.J.M. Roozen zich tegen G.P.J. Hogeweg, die 'in de aflevering no. 3 van de lopende jaargang een betoog (heeft) gehouden tegen 'de contrôle op de inkoop door middel van afchecken van de inkoopfacturen direct met de inkoopzijde van de voorraadadministratie'...'. Roozen meent, dat 'zodanige contrôle-methode ... in bepaalde omstandigheden niet alleen beter, doch volstrekt geboden is'. Van die omstandigheden is vooral van belang het geval 'dat de inkooprijzen ... per artikel zózeer uiteenlopen ... dat hun gemiddelde over een periode niet aan enige norm kan worden getoetst'. In het naschrift meent Hogeweg dat 'voor de meestal niet talrijke artikelen, waarbij

(die omstandigheid) zich voordoet ... de controlerend accountant het systeem kan aanvullen met het vergelijken van die op de kaart geboekte inkoop met de desbetreffende facturen'.

Prof. Dr. J.L. Mey wijdt een uitgebreide boekbespreking (vijftien pagina's) aan: 'Economie en Maatschappij, opstellen geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam'. Mey noemt 'de gedegenheid van de opstellen van de 'Amsterdamse' economen ... als kenmerk van een zekere homogeniteit ... die men bij afgestudeerden van de overige instellingen van economisch hoger onderwijs tevergeefs zal zoeken'.

De voorgaande aanduiding neemt niet weg, dat de bespreker over vrijwel ieder van de vijftien opstellen een kritische noot kraakt, in sommige gevallen zelfs meerdere zeer kritische. De bespreker 'mist de namen ... van verschillende prominente economen ... als Holtrop, Kleerekoper e.a. ... die door de band met de maatschappij ... van medewerking aan Economie en Maatschappij hebben moeten afzien'.

Van de vijftien bijdragen classificeert Mey er drie, 'die zich met de bedrijfseconomische vraagstukken hebben beziggehouden'. Omwille van de omvang van deze rubriek beperk ik mij (voornamelijk) tot deze bijdragen. De bijdrage van J.F. Haccoû: 'Beschouwingen over de verhouding van de bedrijfseconomie tot de menselijke factor in het bedrijf' wordt door Mey 'zeker ... toegejuicht (wat de keuze van het onderwerp betreft). Het is echter jammer, dat het uiteindelijke resultaat van zijn arbeid enigszins teleurstelt'. De door Haccoû geformuleerde drie wetten (zoals: 'Voor de arbeid moet worden gestreefd naar de optimale verhoudingen in economische zin') zijn volgens Mey 'wel verre van formuleringen van causale samenhang (en) niet veel meer ... dan weinig gelukkig geformuleerde directieven'.

Ook Abr. Mey's 'Opmerkingen over de analyse van de technische structuur van het productieproces als voorwaarde voor rationele kostprijscalculatie' beantwoorden in besprekers ogen 'niet geheel aan de eisen, die ... zouden moeten worden gesteld ..., niet voldoende scherp voor de 'ontwikkelde leek' (en) de beschrijving ... der nieuwe inzichten (komt) niet geheel tot (zijn) recht'. Met name het door Abr. Mey

gemaakte onderscheid tussen 'technisch noodzakelijke offers en economisch onvermijdelijke offers' heeft volgens J.L. Mey geen enkele zin.

'G. v.d. Wal deed een uitstekend werk met het instellen van een onderzoek naar de differentiatie van beheer en financiering bij de z.g. onpersoonlijke ondernemingen'. Toch ontbreekt ook hier de kritische noot niet: 'in tegenstelling tot v.d. Wal menen we, dat de oligarchische clausule alleen geen voldoende mogelijkheid tot differentiatie van beheer en financiering biedt'.

Van de door J.L. Mey genoemde 'bijdragen die zich richten op uitbouw en verdieping van de theorie' noem ik er twee. 'Interessant (acht de bespreker) Kuin's beschouwingen over het subsidiariteitsbeginsel ... Bij de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel op het staatkundig bestel is de critiek van Kuin (evenwel) niet gemotiveerd ... Niettemin mogen m.n. de katholieke economen Kuin dankbaar zijn, dat hij hen heeft gedwongen zich te bezinnen op de verhouding van het subsidiariteitsbeginsel tot de structuur-wetten der maatschappelijke voortbrenging'.

Over de bijdrage van H.J. van der Schroeff: 'Grensnutwaardeleer en vervangingswaardetheorie' veroorlooft J.L. Mey zich 'enkele opmerkingen'. Die enkele opmerkingen komen erop neer, dat de opvatting van Van der Schroeff 'dat de vervangingswaardetheorie ... de subjectieve waardeleer zou kunnen corrigeren' door J.L. Mey als volstrekt ongeloofwaardig wordt bestempeld. Het enige punt waarop de bespreker het met Van der Schroeff eens lijkt te zijn is dat hier 'nog een belangrijk object van wetenschappelijk onderzoek (ligt) als een gemeenschappelijke arbeid van sociaal-economen en bedrijfseconomen, die voor de ontwikkeling van de economische wetenschap ... rijke vruchten zal kunnen dragen'.

Prof. Dr. P.P. van Berkum bespreekt: 'Grondbeginselen der bedrijfseconomie, deel I van Dr. S. Kleerekoper' (5e druk). Bij de vijfde 'geheel omgewerkte en uitgebreide' druk, die Kleerekoper 'in de moeilijke oorlogsjaren toen hij zich al vluchtende voor het geweld her- en derwaarts moest verplaatsen' heeft voorbereid, is als ondertitel toegevoegd: 'Niet mathematische en semi-mathematische analyse'. De auteur prijst het dat 'gebleven is het eigen markante en zeer persoonlijke cachet ... de strakke deductieve lijn ... (echter) ook de eigenaardige didactische betoogtrant ... De toepassing van de wiskundige

analyse heeft een nieuw stimulerend element in de literatuur gebracht. (Wel is) de 'Kleerekoper' nu een moeilijker boek geworden (dat) daarom niet zo populair zal worden als de vorige edities'. Op één punt is Van Berkum het echter met Kleerekoper (en met J.L. Mey en met Van der Schroeff – zie voorgaande boekbespreking) faliekant oneens. 'Kleerekoper is ... in de nieuwe druk in zijn volstrekte afwijzing van de subjectieve waardetheorie der grensnutschool tot het uiterste gegaan'. Van Berkum meent dat 'deze principiële beschouwingen over de waardetheorie ... in een bedrijfseconomisch handboek niet thuis(horen)'. Bedrijfseconomische schoenmakers (als Kleerekoper, Mey en Van der Schroeff) dienen zich bij hun leest te houden: 'de nadere bepaling en verdergaande concretisering van de theoretische en praktische waardeproblemen, die zich in de bedrijfshuishouding voordoen'.

Prof. Dr. F.L. van Muiswinkel bespreekt de openbare les van (lector) A.I. Diepenhorst: 'Sociale zekerheid en financiering' (Groningen, 4 april 1949). 'De kern van D.'s gehele betoog vormt de conclusie, ... dat de uit het streven naar sociale zekerheid voortspruitende besparingen aanwending dienen te zoeken in de industriële sfeer, en wel in de vorm van risicodragend kapitaal'. De bespreker acht deze conclusie 'gedurfd (maar bij de vraag of) zij echter, geheel of voor een aanzienlijk deel, verantwoord is' stelt de bespreker zoveel vragen, dat zijn opvatting niet in het ongewisse blijft.

Uit de lijst van Ingekomen boeken en het Tijdschriftrepertorium valt in de laatste de uitgebreide aandacht op die gevraagd wordt voor de beschrijving van 'Het ponskaartensysteem' door A.P.J. Pronk (in Maandblad voor Bedrijfsadministratie, nummers, 7, 10, 11 en 12). De taakverdeling tussen MAB en MBA bracht in die tijd blijkbaar met zich mee dat dit voor die tijd zeer belangwekkende, maar sterk administratief technisch gerichte onderwerp in het MBA thuis hoorde, hoewel hier toch zeker ook een oplossing lag voor het door Roozen en Hogeweg besproken probleem van de controlemethodiek.